

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1008 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari.....	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	

O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlar.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarning tutgan o'rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA LOGISTIKA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich

TDIU 1-bosqich mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlari, ayniqsa ta'minot zanjiri samaradorligi biznesning umumiy moliyaviy natijalariga katta ta'sir ko'rsatadi. Logistika xarajatlarini optimallashtirish korxonalarga raqobatda ustunlikni saqlab qolishda yordam beradi. Ushbu maqolada logistika xarajatlarini kamaytirish, tashish xarajatlarini qisqartirish, omborxonalar samaradorligini oshirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali samarali boshqaruv strategiyalarini amalga oshirish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: transport tashuvlari, ombor logistikasi, optimal marshrutlar, raqamli logistika, logistika xarajatlari, logistikada boshqaruv jarayonlari.

Abstract: Logistics costs, especially the efficiency of the supply chain, have a significant impact on the overall financial results of business activities. Optimizing logistics costs helps enterprises maintain a competitive advantage. This article discusses issues related to reducing logistics costs, minimizing transportation expenses, improving warehouse efficiency, and implementing effective management strategies through the use of modern technologies.

Key words: transportation, warehouse logistics, optimal routes, digital logistics, logistics costs, logistics management processes.

Аннотация: Логистические затраты, особенно эффективность цепочки поставок, оказывают значительное влияние на общие финансовые результаты предпринимательской деятельности. Оптимизация логистических затрат помогает предприятиям сохранять конкурентное преимущество. В статье рассматриваются вопросы снижения логистических затрат, минимизации транспортных расходов, повышения эффективности складов и внедрения эффективных управленческих стратегий с использованием современных технологий.

Ключевые слова: транспортные перевозки, складская логистика, оптимальные маршруты, цифровая логистика, логистические затраты, процессы управления в логистике.

KIRISH

Tashish, omborda saqlash va inventarizatsiya kabi logistika xarajatlari biznes xarajatlarining muhim qismini tashkil etadi. Ushbu xarajatlarni xizmat sifatini qurbon qilmasdan optimallashtirish orqali katta tejamkorlikka erishish va ish jarayonini samarali tashkil etish mumkin.

Shu maqsadda uchinchi tomon logistika provayderlari (3PL) xizmatidan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Logistika provayderlari kompaniyalarga logistika xizmatlari va yetkazib berish operatsiyalarini outsorsing qilish imkonini beruvchi tashkilotlardir. 3PL provayderlari transport, omborxonalar logistikasi, yuklarni boshqarish va boshqa logistika jarayonlarini amalga oshirish orqali kompaniyalarga o'z biznes jarayonlarini optimallashtirishda yordam beradi.

Omborxonalar logistika zanjirining ajralmas qismi bo'lib, tovarlarni saqlash, qayta ishlash va tarqatish jarayonlarini ta'minlaydi. Ularning samaradorligi logistika operatsiyalarining umumiy sifatini va kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Lin omborlash (Lean Warehousing) logistika sohasidagi samaradorlikni oshirish uchun omborxonalarda chiqindilarni kamaytirish va jarayonlarni optimallashtirishga yo'naltirilgan boshqaruv tamoyilidir. Bu tamoyil "Lin menejment" konsepsiyasidan kelib chiqqan bo'lib, resurslardan maksimal samarali foydalanishni ta'minlashga qaratiladi.

Omborxonalar faoliyatini raqamlashtirish alohida ahamiyatga ega. Bu zamonaviy texnologiyalar yordamida omborxonalar jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni to'g'ri boshqarish va operatsiyalarni tezkor bajarishni ta'minlashga qaratilgan jarayondir. Raqamlashtirish kompaniyalarga omborxonalar samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Zamonaviy tadbirkorlik subyektlari raqobatbardoshligini saqlab qolish va bozorda ustunlikka erishish uchun logistika jarayonlarini optimallashtirishga intilmoqda. Bu jarayonda texnologik integratsiya, internet texnologiyalari va sun'iy intellekt muhim rol o'ynaydi. Ular logistika xarajatlarini kamaytirish, jarayonlarni tezkor bajarish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy olimlardan A.M. Mirzayev O'zbekistonning logistika sektoridagi innovatsiyalar va rivojlanishlarga bag'ishlangan tadqiqotlarida davlat siyosati va iqtisodiy rivojlanishga oid masalalarni o'rgangan. Shuningdek, Sh.A. Yuldashev O'zbekistondagi logistika sohasida innovatsion texnologiyalardan foydalanish va xarajatlarni qisqartirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi rasmiy saytida ham O'zbekistonda logistika va transport sohasidagi hukumat hisobotlari, xarajatlarni qisqartirish bo'yicha davlat siyosati yoritilgan. Jasurbek Ehsanov esa korporativ farsiyat texnologiyalari orqali elektron logistika xizmatlarini takomillashtirish mavzusida tadqiqot olib borgan.

Rus olimlaridan K.S. Gadjiyev logistika va ta'minot zanjirlarini boshqarishga oid nazariy va amaliy masalalarni, jumladan, xarajatlarni optimallashtirish strategiyalarini muhokama qilgan. A.N. Sergeeva logistika jarayonlarida xarajatlarni qisqartirishga oid turli usullarni, ayniqsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali optimallashtirish yo'llarini tahlil qilgan. N.Yu. Karavayev transport logistikasi sohasidagi zamonaviy yondashuvlarni, shu jumladan, xarajatlarni optimallashtirish usullarini o'rgangan. P.O. Gurbykov 2007–2023-yillar davomida logistikadagi evolyutsiya va innovatsiyalarni tahlil qilib, avtomatizatsiya, raqamlashtirish va sun'iy intellektning logistika sohasidagi ahamiyatini o'rgangan. N.N. Polzunova, D.M. Drozdova va A.E. Gadjiyevlar omborxonalar logistikasida innovatsion texnologiyalar, jumladan, robototexnika, katta ma'lumotlar (Big Data) va elektron ma'lumot almashinuvi texnologiyalarini tahlil qilgan. Aleksey Kolokutskiy transport logistikasida sun'iy intellektni qo'llash, yo'nalishlarni optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.

Xorijiy olimlardan Chopra, S. va Meindl logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi strategiyalari, jumladan, xarajatlarni optimallashtirish usullari haqida batafsil ma'lumot bergan. Christopher, M. logistika sohasida global jarayonlarni boshqarish va xarajatlarni kamaytirish bo'yicha usullarni taklif qilgan. Ghiani, G., Laporte, G. va Musmanno logistika tizimlarini boshqarish va optimallashtirishga oid ilmiy nazariyalar va amaliy yechimlarni muhokama qilgan. Rushton, A., Croucher, P. va Baker, P. logistika va tarqatish menejmentining barcha jabhalarini qamrab olgan bilimlar va xarajatlarni minimallashtirish yo'nalishlarini ko'rsatgan. Harrison, A. va van Hoek, R. logistika va ta'minot zanjiri strategiyalari bo'yicha amaliy va nazariy materiallarni o'z ichiga olib, xarajatlarni kamaytirishga yo'naltirilgan yondashuvlarni taqdim etgan. Waters, D. ta'minot zanjiridagi xavf-xatarlarni boshqarish va xarajatlarni optimallashtirish yo'llarini batafsil ko'rsatgan. Shuningdek, Henningsson, S. sun'iy intellekt yordamida logistika jarayonlarini optimallashtirishga oid ilmiy tahlilni amalga oshirgan.

TADQIQOT USULLARI

Tadqiqotda moslashtirilgan usullar qo'llanildi, jumladan, analiz-sintez, induksiya va deduksiya usullari. 2020–2023-yillardagi logistika hisobotlari, tashish ko'rsatkichlari va omborxonalar samaradorligiga oid ma'lumotlar tahlil qilindi. Ish jarayonida logistika menejmentlari bilan intervyu va savolnomalar o'tkazilib, logistika xarajatlarini boshqarishda uchraydigan muammolar va ularning yechimlari haqida ma'lumotlar yig'ildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari logistika xarajatlarini optimallashtirish uchun bir necha asosiy strategiyalarni ko'rsatdi:
Tashishni optimallashtirish:

Marshrutlarni rejalashtirish va konsolidatsiya qilish: Marshrutni optimallashtirish dasturlari yordamida yoqilg'i xarajatlarini 15% ga qisqartirish mumkin. Yuklarni birlashtirish orqali tashishlar sonini qisqartirish, transport va ishchi kuchini tejash imkoniyatini beradi.

Uchinchi tomon logistika provayderlari (3PL) bilan hamkorlik: 3PL provayderlariga outsorsing qilish orqali katta logistika tarmoqlaridan samarali foydalanish mumkin. Bu bir yuk birligiga to'g'ri keladigan tashish xarajatlarini kamaytiradi.

Omborxonalar samaradorligi:

Lin omborlash: Ortiqcha inventarizatsiyani kamaytirish, tovarlarni kam harakatlantirish va omborlarda saqlash samaradorligini oshirish orqali operatsiyalarning befoyda xarajatlari kamayadi. Lin usulini qo'llagan kompaniyalar omborlash xarajatlarini 10–12% ga qisqartirgan.

Raqamlashtirish: Avtomatlashtirilgan tanlash tizimlari va ombor boshqaruv dasturlaridan foydalanish orqali ish jarayonini yaxshilash va ishchi kuchi xarajatlarini 20% ga qisqartirish mumkin.

Texnologik integratsiya:

Internet texnologiyalari: Internet texnologiyalari orqali tovarlarni real vaqtda kuzatish, yetkazib berish muddatlarini aniq belgilash va kechikishlarni kamaytirish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt: Sun'iy intellektga asoslangan tahlillar yordamida talablarni yaxshiroq bashorat qilish va inventarizatsiya hamda transport ehtiyojlarini samarali boshqarish mumkin.

Logistika xarajatlarini optimallashtirish ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Buning uchun texnologik investitsiyalar, jarayonlarni takomillashtirish va strategik hamkorliklar zarur. Ayniqsa, sun'iy intellekt va internet texnologiyalari qaror qabul qilish jarayonini ma'lumotlarga asoslangan tarzda boshqarishga yordam beradi. Shu bilan birga, an'anaviy usullar, masalan, marshrutlarni optimallashtirish hamda lin omborlash yuqori samaradorlik beradi.

Marshrutlarni rejalashtirish va konsolidatsiya qilish: Bu jarayon tovarlarni samarali yetkazib berish, xarajatlarni kamaytirish va operatsiyalarni optimallashtirishga qaratilgan. Marshrutlarni rejalashtirish tovarlarni yetkazib berish uchun eng samarali yo'nalishlarni tanlash jarayonidir.

Marshrutlarni rejalashtirish jarayonida quyidagi elementlar hisobga olinadi:

a) Maqsadlar:

Xarajatlarni minimallashtirish (yoqilg'i, vaqt, texnik xizmat ko'rsatish). Dastlab xarajatlar ro'yxati shakllantirilib, keyin ularni kamaytirish bo'yicha tadbirlar ishlab chiqiladi.

Tovarlarni yetkazib berish vaqtini qisqartirish. Vaqt resurs sifatida qaraladi, uni qisqartirish tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatini barqaror rivojlantiradi.

Sifatli va samarali yetkazib berishni ta'minlash. Tovarlarni shikast yetkazmasdan, ularning xususiyatlarini hisobga olgan holda yetkazib berish strategik maqsadlarga erishish ehtimolini oshiradi.

b) Omillar:

Masofa: Yo'nalishlarni qisqartirish xarajatlarni kamaytiradi. Masofa uzoq bo'lsa, transport xarajatlari ortadi, natijada umumiy xarajatlar ko'payadi.

Vaqt: Eng qisqa vaqtda tovarni manzilga yetkazish muhimdir. Belgilangan vaqtda yetkazib berish tadbirkorning bozordagi o'rnini mustahkamlaydi.

Infratuzilma: Transport yo'llarining holati, transport oqimi, yo'l ta'miri va ortish-tushirish texnologiyalari yuklarga zarar yetkazilishining oldini oladi.

Transport turi: Tovar xususiyatlari va mijoz talablari asosida avtomobil, temir yo'l, havo yoki suv transportidan foydalaniladi.

v) Texnologiyalar:

Geografik ma'lumotlar tizimlari (GIS): Yo'nalishlarni aniq belgilashga yordam beradi.

Logistika boshqaruv tizimlari: Tashuvlarni rejalashtirish va optimallashtirish uchun ishlatiladi.

Raqamli xaritalar va GPS: Yukni joylashuvini kuzatish va yo'nalishni o'zgartirish imkonini beradi.

Respublikamizda 2024-yilning yanvar–mart oylarida "Tashish va saqlash" faoliyati bilan shug'ullanuvchi yangi tashkil etilgan korxonalar va tashkilotlar soni 630 birlikka yetdi. Yangi tashkil etilgan transport korxonalari va tashkilotlarining umumiy korxonalar sonidagi ulushi 3,2% ni tashkil etdi. So'nggi besh yil ichida yuk tashish ko'rsatkichlarining sezilarli o'sishi 2020, 2021, 2022 va 2024-yil yanvar–mart oylarida qayd etilgan. Shu bilan birga, 2023-yilning tahlil qilingan davrida hajmlarning kamayishi kuzatilgan. Yuk tashish bo'yicha barcha kuzatilayotgan transport turlari orasida avtomobil transportining ulushi ustunlik qilmoqda (313,2 mln tonna). Temir yo'l orqali 17,9 mln tonna yuk tashilgan, quvur yo'li orqali 17,4 mln tonna gaz tashilgan. Yuk tashish bo'yicha nisbatan past ko'rsatkich havo transportida qayd etilib, 2,3 ming tonnani tashkil etgan.¹

Konsolidatsiya qilish – turli yuklarni birgalikda tashish uchun birlashtirish jarayoni bo'lib, logistika xarajatlarini kamaytirishga va tashish samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Maqsadlar:

Xarajatlarni qisqartirish (oylik tashish xarajatlari va tashish birligining narxi kamayadi).

Transport vositalaridan samarali foydalanish.

Atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish (kamroq reyslar, kamroq SO2 chiqarilishi).

Konsolidatsiyaning turlari:

Yuklarni geografik birlashtirish: Turli manbalardan kelgan yuklar bir joydan yuboriladi.

Tovar turlari bo'yicha birlashtirish: Hajmi kichik yuklar katta partiyalarga birlashtiriladi.

Vaqt bo'yicha konsolidatsiya: Yuklarni belgilangan vaqtgacha yig'ib, bir vaqtda tashiladi.

Omillar:

Yuklarning hajmi va vazni.

Mijozlarning joylashuvi.

Yuklarni yetkazib berish muddatlari.

¹ 2024 йил Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий иқтисодий ҳолати IV "Транспорт ва алоқа" бўлими, stat.uz.

Konsolidatsiya markazlari: Konsolidatsiya markazlari (distribusiya markazlari) tovarlarni yig'ish, saqlash va qayta taqsimlash uchun ishlatiladi. Bu markazlarda tovarlar birlashtiriladi va keyin manzillariga yetkaziladi. Yuklarni konsolidatsiya qilish tashish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi, optimal marshrutlar tanlanishi vaqtni tejaydi, kamroq tashish reyslari esa atrof-muhitga zarar yetkazishni kamaytiradi. Har bir reys maksimal yuk hajmida bajariladi.

Misol: Agar kompaniyada bir nechta mijoz uchun tovar yuborish talab qilinsa:

Marshrut rejalashtirishda barcha manzillar orasidagi masofa va vaqt tahlil qilinadi.

Konsolidatsiya jarayonida barcha mijozlarning yuklari bir mashinaga joylashtiriladi.

Tanlangan marshrut bo'yicha yuklarni yetkazib berish amalga oshiriladi. Bu jarayon logistika xarajatlarini kamaytirish, tezkorlikni ta'minlash va mijozlar qoniqishini oshirishda katta ahamiyatga ega.

3PL provayderlarining roli: Uchinchi tomon logistika provayderlari (3PL) logistika zanjirining bir qismi sifatida kompaniyalarga quyidagi sohalarda yordam beradi:

Transport vositalari va yo'nalishlarini optimal tanlashda ixtisoslashganligi sababli tezkor harakat qiladi.

Yuklarni saqlash, qayta ishlash va yetkazib berishga tayyorlashda hamkorlar xizmatidan keng foydalanadi.

Mijozlar va kompaniyalar o'rtasidagi yetkazib berish jarayonlarini boshqarishda professional yondashuvni taqdim etadi.

Qayta qadoqlash, tovarlarni markirovkalash va boshqa xizmatlarni samarali amalga oshiradi².

3PL provayderlari logistika sohasida ixtisoslashgan bo'lib, kompaniyalarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatadi. Ular texnologiyalardan samarali foydalanib, operatsiyalarni optimallashtirish imkonini beradi, joriy infratuzilmadan samarali foydalanadi va transport yoki ombordan foydalanish xarajatlarini sezilarli darajada qisqartirishga yordam beradi. Ichki resurslardan ortiqcha foydalanishni talab qilmasdan, kompaniyalar asosiy faoliyatiga ko'proq e'tibor qaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. 3PL provayderlari global tarmoqlarga ega bo'lib, tovarlarni xalqaro miqyosda yetkazib berishda samarali yordam beradi, bozor sharoitiga qarab logistika strategiyasini tezda o'zgartirish imkonini yaratadi.

Biroq, 3PL bilan hamkorlikning ba'zi muammolari mavjud. Kompaniya barcha jarayonlarni 3PLga topshirishi natijasida logistika ustidan to'liq nazorat yo'qolishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi hollarda 3PL xizmatlari ortiqcha xarajatlarga olib kelishi ehtimoli bor. Eng muvofiq provayderni tanlashda ishonchlilikni ta'minlash muhimdir, noto'g'ri tanlov logistika jarayonlarida kamchiliklarga olib kelishi mumkin.

Bunday provayderlardan ba'zilarini tasavvur qilish uchun quyidagilarni keltirish mumkin: DHL Supply Chain — nemis logistika kompaniyasi bo'lib, ichki va xalqaro bozorda kuchli pozitsiyaga ega. Xizmatlari tarkibiga ombor logistikasi, transport boshqaruvi, ta'minot zanjiri rejalashtirish kiradi. Kuehne + Nagel — Shveysariyada joylashgan yirik logistika kompaniyasi bo'lib, dunyo bo'ylab 100 dan ortiq mamlakatda xizmat ko'rsatadi. Xizmatlari turiga havo, dengiz va gabariti katta yuklarni tashish hamda ombor xizmatlari kiradi. Yana bir provayder sifatida XPO Logistics kompaniyasini ko'rsatish mumkin. AQShda joylashgan xalqaro 3PL provayder hisoblanadi. U ta'minot zanjiri boshqaruvi va ombor avtomatizatsiyasida mutaxassisdir. Xizmatlari yuk tashish, distribusiya va qayta ishlash kabi yo'nalishlarni qamrab oladi.

Maqsadlar va kutilayotgan natijalarni belgilashda 3PL bilan kelishuvda aniq maqsad va ko'rsatkichlarni belgilash zarur. Hamkorlik shartlarini yozma tarzda belgilash kerak, barcha majburiyatlar shartnomada aniq ko'rsatilishi lozim. Kompaniya va provayder o'rtasida doimiy aloqa o'rnatish ish jarayonini osonlashtiradi. Tovarlarni kuzatib borish va hisobotlarni tahlil qilish uchun zamonaviy axborot tizimlarini joriy qilish, shuningdek, provayder faoliyatini muntazam tahlil qilish muammolarni oldini oladi³.

Ombordagi barcha jarayonlarning maksimal ish unumdorligi bilan amalga oshirilishi va resurslardan oqilona foydalanilishi darajasi omborxonada faoliyati samaradorligini belgilab beradi. Bunda omborxonaning umumiy ishlash ko'rsatkichlari yuqori bo'lishi va operatsiyalarning tezkorligi ta'minlanadi.

Tovarlarni qabul qilish tezligi va ularni omborda joylashtirishning aniqligi, ombor maydonining nafillik bilan ishlatilayotgan foizi, zaxiralarning aniqligi va tezkor qayta hisoblanishi, yuklarni yuklash va chiqarishning vaqt bo'yicha samaradorligi, mehnat resurslari va avtomatlashtirish jarayonlarining samaradorligi kabi mezonlar omborxonada samaradorligining asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Omborxonada boshqaruv tizimlari (Warehouse Management Systems, WMS) tovarlarning joylashuvini kuzatish, inventarizatsiya qilish va operatsiyalarni avtomatlashtirish imkonini beradi. Bu tizim ombor ishini samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Omborning ichki joylashuvi va to'g'ri dizayni uning samaradorligiga ta'sir qiladi. Yuklarni toifalar bo'yicha joylashtirish va qo'shimcha texnik uskunalarni joriy etish operatsiyalarni tezlashtiradi. Zaxiralarni muntazam tahlil qilish va avtomatlashtirish orqali ortiqcha tovarlarni yo'q qilish va zaxiralarning aniqligini ta'minlash mumkin.

2 https://www.fmlogistic.ru/publications/chto-takoe-3pl/?utm_source=chatgpt.com

3 <https://fulfillment-box.com/ru/tehnologichnyy-3pl-provayder-ponyatie-i-vozmozhnosti/>

Avtomatlashtirish va texnologiyalardan foydalanish tovarlarni qabul qilish, joylashtirish va chiqarishda ish unumdorligini oshiradi. QR-kod va RFID tizimlaridan foydalanish tovarlarning harakatini kuzatish uchun yuqori samarali axborot texnologiyalaridan hisoblanadi. Mehnat resurslari samaradorligini oshirish uchun xodimlarning malakasini muntazam oshirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, omborda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish va tovarlarni saqlash shartlarini yaxshilash yo'qotishlar va zararlarni kamaytirishga yordam beradi.

Tovarlarni qabul qilish va tarqatish tezligi oshib, zaxiralarning aniq boshqarilishi orqali ortiqcha xarajatlar kamayadi. Yuklarni tez va sifatli yetkazib berish orqali mijozlar qoniqishini oshirishga erishish mumkin. Avtomatlashtirish va texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtiradi, mehnat unumdorligini oshiradi.

Barcha jarayonlarda ortiqcha xarajatlarni bartaraf etish va mijozlarga qo'shimcha qiymat yaratish "Lin omborlash"da asosiy maqsad qilib belgilangan. Ushbu yondashuv omborxonada faoliyatida vaqtni, resurslarni va mablag'larni tejashni ta'minlaydi.

"Lin omborlash"da chiqindilarning yetti turi aniqlanadi: haddan tashqari ko'p zaxira yaratish, tovarlarni ko'p marotaba harakatlantirish, xodimlar yoki uskunalarning ishsiz turishi, tovarlarni qidirishda vaqt yo'qotish, qiymat qo'shmaydigan jarayonlar (masalan, ortiqcha qayta ishlash), ombor hududidan samarasiz foydalanish va xato yoki noto'g'ri yuklarni yetkazib berish natijasida qayta ishlash xarajatlarini oshirish.

"Lin omborlash"ning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

Qiymatni aniqlash: Mijozlar uchun haqiqiy qiymat yaratadigan jarayonlarni belgilash.

Qiymat zanjirini tahlil qilish: Qiymat qo'shmaydigan jarayonlarni aniqlash va ularni yo'q qilish.

Uzluksiz oqim: Barcha jarayonlarni hech qanday to'siqlarsiz amalga oshirish.

So'rov bo'yicha yetkazib berish: Tovarlar mijozlar talablariga ko'ra yig'iladi yoki yetkaziladi.

Uzluksiz takomillashuv: Har doim jarayonlarni yaxshilashga intilish.

Ombor dizaynini optimallashtirish, zaxiralarni mos ravishda joylashtirish, yo'laklarni kengaytirish va harakat yo'nalishlarini soddalashtirish "Lin omborlash"ni joriy etish usullaridan hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Logistika xarajatlarini optimallashtirish korxonalar uchun nafillikni oshirish va ish jarayonlarini samarali tashkil etishning muhim qismi hisoblanadi. Sun'iy intellekt va internet texnologiyalari kabi zamonaviy vositalardan foydalanish, omborlash va tashish jarayonlarini yaxshilash hamda strategik hamkorliklar orqali kompaniyalar logistika xarajatlarini sezilarli darajada qisqartirishi mumkin.

3PL provayderlari bilan hamkorlik to'g'ri yondashuv asosida amalga oshirilganda kompaniyalarga logistika jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Biroq, bu jarayon muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun ishonchli provayderni tanlash va aniq strategiya ishlab chiqish zarur.

Omborxonalar samaradorligini oshirish kompaniyaning umumiy operatsiyalari sifati va faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Texnologiyalarni joriy qilish, ish jarayonlarini optimallashtirish va xodimlarni tayyorlash ushbu jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi. Samarali omborxonada — kompaniyaning umumiy logistika zanjirini mustahkamlashga qaratilgan muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Lin omborlash — bu omborxonalar samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish uchun zamonaviy yondashuv bo'lib, jarayonlarni optimallashtirish, chiqindilarni bartaraf etish va yuqori sifatli logistika xizmatlarini ta'minlashga yo'naltirilgan. Ushbu prinsiplarni qo'llash orqali kompaniyalar raqobatbardoshligini oshirishi va bozorda muvaffaqiyatga erishishi mumkin.

Omborxonalar faoliyatini raqamlashtirish kompaniyalar operatsiyalarining samaradorligini va bozorda raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali tovarlarni qabul qilish, saqlash va tarqatish jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash mumkin. Raqamlashtirish logistika sohasida yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatida texnologik integratsiya, internet texnologiyalari va sun'iy intellektni joriy etish logistika jarayonlarini optimallashtirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytirishga, balki biznes jarayonlarining tezkorligi va sifatini oshirishga ham xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish tadbirkorlikning raqobatbardoshligini kuchaytiradi va bozorda o'z o'rnini mustahkamlashga yordam beradi.

Sun'iy intellekt logistika jarayonlarida qaror qabul qilishni avtomatlashtirish, talabni prognoz qilish va transport yo'nalishlarini optimallashtirishda alohida o'rin tutadi. Robotlashtirish yuklarni tezkor qayta ishlash va joylashtirish, zaxiralarning dinamikasini tahlil qilish hamda qiymatni minimallashtirish uchun strategiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Barcha jarayonlarni tez va aniq bajarish, minimal resurs sarflash, mahsulotlarni o'z vaqtida va sifatli yetkazib berish jarayonning samaradorligini ta'minlaydi. Har bir jarayonda inson ishtirokini minimallashtirish, zaxiralar va transport vositalarining holatini onlayn monitoring qilish, avtomatik joylashtirish va qayta ishlash tizimlaridan foydalanish, eng qisqa yo'nalishlarni tanlash va yoqilg'i xarajatlarini kamaytirish logistika xarajatlarini optimallashtirishda zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirzayev, A.M. (2020). O'zbekistonda logistika va transport sektoridagi zamonaviy yondashuvlar. Toshkent: Fan va texnologiyalar.
2. Yuldashev, Sh.A. (2018). Logistika va ta'minot zanjirini boshqarishda innovasion texnologiyalar. Toshkent: Iqtisodiyot nashri.
3. Gadjiyev, K.S. (2014). Logistika i upravleniye syepiyami postavok. Moskva: Ekonomika.
4. Sergeyeva, A.N. (2017). Metody optimizatsii zatrat v logistike. Sankt-Peterburg: Piter.
5. Karavayev, N.Yu. (2015). Transportnaya logistika: sovremennyye podxody i resheniya. Moskva: Alfa-Press.
6. Chopra, S., & Meindl, P. (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (6th ed.). Pearson Education.
7. Christopher, M. (2016). Logistics & Supply Chain Management (5th ed.). Pearson Education.
8. Ghiani, G., Laporte, G., & Musmanno, R. (2013). Introduction to Logistics Systems Management (2nd ed.). Wiley.
9. Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2017). The Handbook of Logistics and Distribution Management: Understanding the Supply Chain (6th ed.). Kogan Page.
10. Harrison, A., & van Hoek, R. (2011). Logistics Management and Strategy (4th ed.). Financial Times/Prentice Hall.
11. Waters, D. (2009). Supply Chain Risk Management: Vulnerability and Resilience in Logistics (2nd ed.). Kogan Page.
12. Henningsson, S. (2022). The Impact of Artificial Intelligence on Supply Chain Management and Logistics. Journal of Supply Chain Management, 58(2), 230-243.
13. Ministry of Transport of Uzbekistan. (2022). Annual report on Transport and Logistics. mintrans.uz (<https://mintrans.uz>).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

